

INFLUÊNCIA DE PLANTAS INVASORAS NO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO MILHO

 DOI: 10.5281/zenodo.7514386

Ana Carolina Gonçalves Fedrigo

Discente no curso Técnico em Agropecuária na ETEC Antônio Junqueira da Veiga

Ana Laura Rufino Rosa

Discente no curso Técnico em Agropecuária na ETEC Antônio Junqueira da Veiga

Francielle Aparecida Pereira Silva

Discente no curso Técnico em Agropecuária na ETEC Antônio Junqueira da Veiga

Huander Henrique Pereira

Discente no curso Técnico em Agropecuária na ETEC Antônio Junqueira da Veiga

João Paulo Pereira Duarte

Engenheiro Agrônomo e Docente na ETEC Antônio Junqueira da Veiga, e-mail:

joaopaulo_itv@hotmail.com

Resumo: Para se ter um bom desenvolvimento e produtividade na agricultura é necessário que diferentes fatores em todos os processos de cultivo sejam levados em conta. Um desses pontos, é o controle de plantas invasoras que podem afetar, consideravelmente, o rendimento da produtividade da cultura instalada. Estas plantas acabam assumindo grande relevância no que se refere aos efeitos diretos na cultura em questão, as daninhas, como também são conhecidas, podem interferir de forma a competir por nutrientes, água e luz, bem como causar efeitos alelopáticos e conseqüentemente a perda de rendimento. Nesse sentido, o trabalho teve como principal objetivo o de avaliar a influência de plantas invasoras espontâneas no desenvolvimento da cultura do milho (*Zea mays*). Tratou-se de um experimento prático desenvolvido em sua totalidade nas instalações da Escola Agrícola Antônio Junqueira da Veiga (ETEC) no município de Igarapava – SP. Refere-se a projeto desenvolvido na disciplina de Práticas em Culturas Anuais (PCA) no curso Técnico em Agropecuária. A cultura definida para a experimentação fora o milho. Foram considerados três critérios principais para a avaliação da influência de plantas invasoras na cultura do milho, sendo eles: germinação; diâmetro do caule e

comprimento da parte aérea. Conclui-se, portanto, que a presença de plantas invasoras, bem como o não controle destas, interfere negativamente em fatores importantes, como: germinação, diâmetro do caule e porte na cultura do milho.

Palavras-chave: Plantas invasoras. Milho. Manejo.

Abstract: In order to have a good development and productivity in agriculture, it is necessary that different factors in all cultivation processes are taken into account. One of these points is the control of invasive plants that can considerably affect the productivity of the installed crop. These plants end up assuming great relevance with regard to the direct effects on the crop in question, weeds, as they are also known, can interfere in order to compete for nutrients, water and light, as well as cause allelopathic effects and consequently loss of yield. . In this sense, the work had as main objective to evaluate the influence of spontaneous invasive plants in the development of the corn crop (*Zea mays*). It was a practical experiment developed in its entirety in the facilities of the Agricultural School Antônio Junqueira da Veiga (ETEC) in the municipality of Igarapava - SP. It refers to a project developed in the discipline of Practices in Annual Crops (PCA) in the Technical Course in Agriculture. The crop defined for experimentation was maize. Three main criteria were considered for evaluating the influence of weeds on maize crops, namely: germination; stem diameter and shoot length. It is concluded, therefore, that the presence of invasive plants, as well as the lack of control over them, interfere negatively in important factors, such as: germination, stem diameter and size in the corn crop.

Keywords: Invasive plants. *Zea Mays*. Management.

INTRODUÇÃO

Para se ter um bom desenvolvimento e produtividade na agricultura é necessário que diferentes fatores em todos os processos de cultivo sejam levados em conta. Um desses pontos, é o controle de plantas invasoras que podem afetar, consideravelmente, o rendimento da produtividade da cultura instalada.

Estas plantas acabam assumindo grande relevância no que se refere aos efeitos diretos na cultura em questão, as daninhas, como também são conhecidas, podem interferir de forma a competir por nutrientes, água e luz, bem como causar efeitos alelopáticos e conseqüentemente a perda de rendimento (EMBRAPA, 2022).

Além do mais, de acordo com informações da Embrapa (2022) outros efeitos indiretos, como o aumento no custo de produção, a dificuldade da colheita, tanto manual como mecanizada, assim como a depreciação da qualidade do produto, e hospedagem de pragas e doenças, podem acarretar graves problemas no desenvolvimento da cultura.

Nesse sentido, o trabalho teve como principal objetivo o de avaliar a influência de plantas invasoras espontâneas no desenvolvimento da cultura do milho (*Zea mays*).

METODOLOGIA

Tratou-se de um experimento prático desenvolvido em sua totalidade nas instalações da Escola Agrícola Antônio Junqueira da Veiga (ETEC) no município de Igarapava – SP.

Figura 1- ETEC de Igarapava

Fonte: Google Maps (2022)

Refere-se a projeto desenvolvido na disciplina de Práticas em Culturas Anuais (PCA) no curso Técnico em Agropecuária. A cultura definida para a experimentação fora o milho.

Em primeiro momento foi definida a área para o plantio da cultura, bem como sua delimitação. Em segunda etapa, fora realizado o preparo da área por meio da capina manual utilizando enxada e levantamento dos canteiros.

Figura 2- Preparação da área

Fonte: dos próprios autores (2022)

Foram levantados dois canteiros com dimensões idênticas de 1,70 metros de comprimento por 1,60 m de largura, ambos foram adubados com fertilizante sintético 00-18-00 (N – P – K).

Figura 3- Adubação

Fonte: dos próprios autores (2022)

Para as sementes foram utilizadas a cultivar da empresa Bonamigo. O stand de ambos os tratamentos seguiu a seguintes medidas: 45 cm entre linhas de distância; 17cm entre plantas; 1 semente por cova; 5 cm de profundidade de semeadura.

Figura 3 – Semeadura

Fonte: dos próprios autores (2022)

O tratamento 1 recebeu o manejo de controle de plantas invasoras em todo o momento de seu cultivo. Tal controle se deu mecanicamente de uso de enxada e enxada manual. Por outro lado, o tratamento 2, desde o primeiro dia da sementeira, não recebeu nenhum tipo de controle de plantas invasoras.

Figura 4 – Controle com enxada do tratamento 1

Fonte: dos próprios autores (2022)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram considerados três critérios principais para a avaliação da influência de plantas invasoras na cultura do milho, sendo eles: germinação; diâmetro do caule e comprimento da parte aérea.

Todos os resultados foram levantados durante todo o experimento. Para o diâmetro do caule fora utilizada fita métrica no colo da planta, ou seja, próximo ao solo, por sua vez, para o comprimento da parte aérea fora utilizada trena (10 metros), sendo medido do colo da planta até o ápice do centro do caule.

Após levantadas as informações, chegou-se aos seguintes resultados comparativos, como observado na tabela a seguir.

Tabela 1- Resultados
Comparativo entre tratamentos

Tratamentos	Germinação	Diâmetro de caule (aos 25 dias)	Comprimento da parte aérea (aos 25 dias)
1 (com plantas invasoras controladas)	85%	10 cm	75 cm
2 (sem controle de plantas invasoras)	45%	4 cm	33 cm

Fonte: Dos próprios autores (2022)

Como observado na tabela anterior, a interferência das plantas invasoras no cultivo da cultura do milho foi consideravelmente alta, influenciando nos três fatores analisados, desde a germinação, em que houve divergência em praticamente metade de plântulas germinadas.

Em relação aos demais fatores, como o diâmetro do caule e o comprimento da parte aérea, a divergência se manteve alta. Essa interferência causada pelas plantas invasoras identificada, corrobora com Rosa et al. (2011) que afirmaram a respeito do prejuízo da presença dessas plantas.

Hauschild e Jacobi (2006) também relatam e corroboram acerca da interferência negativa das plantas invasoras, não só na cultura do milho, mas também em todas as demais culturas produzidas.

Apesar de não ser considerado como fator de análise, foi possível conferir diferença significativa no crescimento radicular entre os dois tratamentos. Abaixo, na imagem a esquerda se encontra o sistema radicular de uma das plantas do tratamento

1 (com controle) e a direita a imagem do sistema radicular de uma planta do tratamento 2 (sem controle)

Figura 5 – Comparativo de sistema radicular

Fonte: dos próprios autores (2022)

Além do sistema radicular, outro fator que foi possível identificar importante diferença foi o porte da planta, ou seja, apenas observando o stand, como apresentado nas imagens abaixo (tratamento 1 e 2, respectivamente).

Figura 6 – Comparativo de stand

Fonte: dos próprios autores (2022)

As plantas do tratamento 1 se desenvolveram normalmente alcançando o porte esperado para os 39 dias após a semeadura, momento em que foram tiradas as fotos,

por outro lado, as plantas do tratamento 2 foram suprimidas, ficando imperceptíveis na imagem acima.

As principais plantas invasoras desenvolvidas espontaneamente em ambos os tratamentos foram o Caruru (*Amaranthus viridis*) e Tiririca (*Cyperus haspan*), majoritariamente.

CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que a presença de plantas invasoras, bem como o não controle destas, interfere negativamente em fatores importantes, como: germinação, diâmetro do caule e porte na cultura do milho.

REFERÊNCIAS

EMBRAPA. Plantas daninhas, 2022. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/tema-plantas-daninhas/sobre-o-tema>>. Acesso em: 20 dez 2022.

GOOGLE MAPS, 2022. Disponível <<https://www.google.com.br/maps/place/Escola+T%C3%A9cnica+Estadual+Antonio+Junqueira+da+Veiga/@-20.019726,-47.7524633,736m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94ba92aa8801bcbf:0x7e65d9ff78e77505!8m2!3d-20.0194538!4d-47.7503444>>. Acesso em 14 dez 2022.

HAUSCHILD, F. E. G.; JACOBI, U. S. AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MANEJOS NO CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS NO CULTIVO DA SOJA ORGÂNICA. *Revista Brasileira de Agroecologia*, [S. l.], v. 1, n. 1, 2006. Disponível em: <https://revistas.aba-agroecologia.org.br/rbagroecologia/article/view/6107>. Acesso em: 23 dez. 2022.

ROSA, D. M.; NÓBREGA, L. H. P.; MAULI, M. M.; LIMA, G. P. de. COMPORTAMENTO DA COMUNIDADE INVASORA NA CULTURA DO MILHO CONSORCIADO COM LEGUMINOSAS. *Varia Scientia Agrárias*, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 99–106, 2011. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/variascientiaagraria/article/view/5629>. Acesso em: 23 dez. 2022.